

RELAÇÕES DENDROMÉTRICAS PARA *Pinus taeda* L. EM DIFERENTES ESPAÇOS VITAIS

Alexandre Vilson Vincenzi¹, Elifas Costa Silva², Clenio Vieira Oliveira³, Thiago Floriani Stepka⁴, Geedre Adriano Borsoi⁵ e Valeria Martel da Silva⁶

¹Universidade do Estado de Santa Catarina, Av. Luiz de Camões, 2090, Lages, alexandre.v.vincenzi@gmail.com; elias.fas.c13@edu.udesc.br; cleniohue@gmail.com; thiago.stepka@udesc.br; geedreb@gmail.com; martelvaleria83@gmail.com.

RESUMO

O estudo analisou o comportamento de variáveis dendrométricas do *Pinus taeda* em diferentes espaçamentos de plantio (3x4, 3x3, 3x2 e 3x1) na Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages – SC. Foram mensurados dados de diâmetro à altura do peito (*D*), diâmetro de toco, diâmetro de copa e altura total, procurando ajustar quatro modelos matemáticos. Os resultados indicaram que maiores espaçamentos resultam em maiores diâmetros e similaridade nas alturas. As equações 1 e 4 apresentaram melhores ajustes, especialmente para *D* em função do Dtoco. As informações disponibilizadas por este estudo podem ser de grande importância para a reconstrução das variáveis de interesse, sobretudo em perícias florestais..

Palavras-chave — *Pinus taeda*, Dap, espaçamento.

ABSTRACT

The study analyzed the behavior of dendrometric variables of *Pinus taeda* in different planting spacings (3x4, 3x3, 3x2, and 3x1) at the State University of Santa Catarina, Lages – SC. Data were collected on diameter at breast height (DBH), stump diameter, crown diameter, and total height, aiming to fit four mathematical models. The results indicated that larger spacings result in larger diameters and similar heights. Equations 1 and 4 showed the best fits, especially for DBH as a function of stump diameter. The information provided by this study can be of great importance for the reconstruction of the variables of interest, especially in forest forensic assessments.

Key words — *Pinus taeda*, DBH, planting spacing

1. INTRODUÇÃO

O setor florestal de Santa Catarina é fundamental para a economia estadual, representando 9% do valor bruto da produção do agronegócio e mais de 15% do valor da transformação industrial. Destacam-se os anos de 2020 e 2021, quando a área plantada de florestas ultrapassou 1 milhão de hectares, com mais de 70% dessa área composta por florestas de *Pinus* sp. (IBÁ, 2024). Esse crescimento reflete não apenas a expansão da área plantada, mas também a importância contínua do setor na geração de empregos e na dinamização da economia regional.

Pellico Neto (2020) ressaltou a necessidade de entender profundamente o comportamento das florestas para otimizar técnicas de manejo, melhoramento genético e aumentar a produtividade. Como abordado em nosso estudo a modelagem florestal, utilizando-se das relações morfométricas como diâmetro altura do peito (*D*), diâmetro de copa (*D*copa), altura total (*h*) e diâmetro de toco (*D*toco), desempenha um papel crucial nesse contexto. De acordo com Nicoletti et al. (2016), equações hipsométricas e volumétricas são ferramentas essenciais em inventários florestais, possibilitando estimativas precisas para o manejo sustentável das florestas.

O entendimento do comportamento das florestas é de vital importância para uma melhor compreensão das relações existentes entre os próprios indivíduos, e dos indivíduos com o ambiente, e isso faz com que novos estudos sobre elas, sejam cada vez mais necessárias. Isso possibilita melhorar técnicas de manejo, melhoramento, e por fim, a produtividade das florestas.

Com isso, o seguinte estudo abrange três diferentes técnicas de estimativas: uso modelos lineares e não-linear, para a estimativa de diâmetro altura do peito (*D*); diâmetro de copa (*D*copa) e altura total (*h*), sendo a primeira uma importante ferramenta para uso em perícia florestal.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os dados foram obtidos em área experimental de *Pinus taeda*, com 9 anos de idade, nas dependências do Centro de Ciências Agroveterinárias – CAV. Dividida em 4 tratamentos, contrastantes pelo espaçamento entre linha em

(m), conforme a seguir: 3x4 (1), 3x3 (2), 3x2 (3) e 3x1 (4). Para cada tratamento foram coletadas as variáveis de Altura total (h), diâmetro a 1,3 m do solo (*D*), diâmetro de toco, e raios de copa nas direções a N, S, L e O, os quais foram convertidos em um diâmetro de copa médio. No processamento, foram empregados 4 modelos matemáticos, mais usualmente utilizadas, na estimativas das variáveis morfométricas, que estão listadas na Tabela 1.

Tabela 1. Modelos matemáticos selecionados para o estudo.

Nº	Equação
1	$Y = \beta_0 + \beta_1 * X$
2	$Y = \beta_0 + \beta_1 * X + \beta_2 * X^2$
3	$Y = \beta_0 + \beta_1 * 1/X$
4	$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 * \ln X$

Em que: Y = D (cm) na relação D=f(Dtoco), h (m) na Relação h=f(D) ou Dcopa (m) na relação Dcopa=f(D); Xi = Dtoco (cm) na relação D=f(dtoco) ou D (cm) nas relações h=f(D) Dcopa=f(D).

Fonte: Os Autores.

Na seleção da melhor equação para os modelos, foram utilizados os coeficientes R², R²ajustado, Erro padrão (Syx) e Erro Relativo (Syx %).

Realizados 3 ajustes para cada tratamento, os quais foram: Altura total em função do *D*, *D* em função do diâmetro de toco, e Diâmetro de copa em função do *D*.

3. RESULTADOS

As médias obtidas para Dtoco, *D*, Dcopa e Altura total, estão descritas na Tabela 2.

Tabela 2. Médias obtidas nas medições a campo

	Dtoco (cm)	<i>D</i> (cm)	Dcopa (cm)	h (m)
Trat 1	27,7	21,6	4,9	11,7
Trat 2	25,1	19,5	4,4	11,5
Trat 3	24,6	18,8	4,4	11,6
Trat 4	19,2	14,8	3,3	12,1

Onde: Dtoco: diâmetro de toco; *D*: diâmetro a 1,3m do solo; Dcopa: diâmetro de copa; h: altura total.

Fonte: Os Autores.

Os resultados para os melhores ajustes estão apresentados na Tabela 3.

Tabela 3. Resultado dos ajustes de modelos para cada tratamento.

Trat.	Rel.	β_0	β_1	β_2	R ² ajus	Syx %	Mo- delo
1	Hipso.	2,19	0,09	-	0*	9,3	4

	D	0,07	0,90	-	0,89	4,7	4
	Dcopa	0,04	0,22	-	0,61	10,8	1
	Hipso.	12,63	-0,06	-	0*	8,9	1
2	D	0,04	0,93	-	0,87	6,8	4
	Dcopa	-0,76	0,75	-	0,52	14,1	
	Hipso.	9,05	0,14	-	0,14	12,6	3
3	D	-1,19	0,81	-	0,85	8,5	1
	Dcopa	2,24	0,12	-	0,20	21,9	1
	Hipso.	12,38	-3,61	-	0*	11,1	3
4	D	-1,82	0,95	-0,004	0,93	7,8	2
	Dcopa	1,70	0,02	0,004	0,62	17,8	2

Sendo: Hipso: Ajuste hipsométrico; D: Estimativa para o diâmetro a 1,3m do solo; Dcopa: Estimativa do diâmetro de copa; Trat: tratamento. Rel. Tipo de relação. * R²ajus=0

Fonte: Os Autores.

4. DISCUSSÃO

Como esperado, a média dos *D*'s foi maior para o tratamento 1, pois o nível de competição é inferior aos outros, já que possui um espaçamento menos adensado, e vai diminuindo conforme avança os tratamentos, e isso também acontece com os valores de Dtoco e Dcopa. Porém quando para os valores de altura, observa-se uma similaridade das médias com pequena superioridade no Trat 4, que pode ser consequência de um índice de sítio mais produtivo ou decorrencia do maior adensamento, onde as árvores aumentam a competição por luz (Leite et al. 2006).

Diferentes espaçamentos de plantio influenciam as variáveis morfométricas do *Pinus taeda*. Espaçamentos maiores resultaram em maiores diâmetros à altura do peito (*D*), enquanto espaçamentos menores favoreceram alturas totais superiores, refletindo adaptações às condições competitivas e luminosas compatível (FORTKAMP et al., 2024).

Os modelos ajustados mostraram desempenho variável conforme o tratamento de espaçamento. Notadamente, as equações 1 e 4 foram mais adequadas para estimar o *D* em função do diâmetro de toco (Dtoco), indicando sua utilidade em previsões da variável *D* quando esta não encontra-se mais na floresta, como é o caso de desbastes, corte raso ou disputas judiciais, resultados semelhantes encontrados por FORTKAMP et al., (2024).

Os resultados têm implicações práticas para o manejo de *Pinus taeda*, sugerindo a escolha criteriosa de espaçamentos de plantio para otimizar o crescimento das árvores de acordo com objetivos específicos de produção e manejo sustentável

É importante salientar, que os modelos que apresentaram menor Erro Relativo (Syx %) foram ajustados para a estimativa do *D* em função do Dtoco, pois ambas as variáveis

estão fortemente relacionadas, enquanto os menores ajustes ficaram para o Dcopa em função do Dap, demonstrando que para esta área experimental, eles não tinham uma correlação forte. Tal característica pode resultar em R² ajust negativos, em decorrência da baixa relação, os quais foram substituídos por zero assim como recomenda Gujarati (2000).

5. CONCLUSÕES

Com este estudo, foi possível concluir que quanto maior o o espaçamento do povoamento, maior será o D dos indivíduos. Observou-se que o D tem forte relação com Dtoco, podendo ser importante ferramenta para estimativas de cunho pericial, onde por algum motivo as árvores não estão mais presentes na floresta.

6. AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Laboratório de Inventário Florestal – LIF, ao curso de Engenharia Florestal da UDESC, aos professores orientadores e a todos que colaboraram na coleta de dados e realização deste trabalho.

7. REFERÊNCIAS

IBÁ, Industria Brasileira de Árvores IBÁ. **Relatório Anual 2023**. 2024. Disponível em: <https://www.iba.org/datafiles/publicacoes/relatorios/relatorio-anual-iba2023-r.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2024.

PÉLLICO NETTO, S. Manejo Florestal–Pesquisa & Desenvolvimento na UFPR. **FLORESTA**, Curitiba, v. Especial, p. 47-71, 2020.

LEITE, H. G. , NOGUEIRA, G. S., MOREIRA, A. M. Efeito do espaçamento e da idade sobre variáveis de povoamentos de *Pinus taeda* L.1: .. **Sociedade de Investigações Florestais**, Viçosa - Mg, v. 30, n. 4, p. 603-612, abr. 2006.

NICOLETTI, M. F., SOUZA, K., SILVESTRE, R., FRANÇA, M. C., ROLIM, F. A. Relação hipsométrica para *Pinus taeda* L. em diferentes fases do ciclo de corte. *Floresta e Ambiente*, 23, 80-89 2016.

FORTKAMP, G. STEPKA. T. F., NICOLETTI, M. F., WOLFF, L. O., MIRANDA, D. L.C., LISBOA, G. S. Models for estimating the diameter at breast height as a function of the diameter of the stump *Pinus taeda*:L... **Treedimensional Journal**. Goiânia, p. 1-8. jun. 2024.

GUJARATI, D. N. **Econometria Básica**. São Paulo: MAKRON Books,2000.846p